

Rancang Bangun Robot Pengumpul Bola Golf Menggunakan Sensor Inframerah, Ultrasonik dan ESP32-CAM

Fariz Rizky Budiman^{1*}, Herlambang Saputra², Arsia Rini³

^{1,2,3}Jurusan Teknik Komputer, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang

e-mail: farizrizky.budiman210904@gmail.com¹, herlambang@polsri.ac.id²,
arsia.rini@polsri.ac.id³

Abstrak

Perkembangan teknologi robotika telah membuka peluang dalam otomasi kegiatan olahraga, termasuk golf. Namun, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada sistem penggerak dan navigasi dasar tanpa integrasi sistem visual berbasis Internet of Things (IoT). Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan prototipe robot pengumpul bola golf semi-otomatis berbasis ESP32-CAM yang mampu melakukan deteksi, navigasi, dan pengumpulan bola secara efisien melalui integrasi sensor inframerah, sensor ultrasonik, dan kamera. Metodologi yang digunakan meliputi perancangan sistem tertanam berbasis mikrokontroler ESP32, pemrograman menggunakan Arduino IDE, serta pengujian performa robot pada lapangan simulasi berukuran 1×1 meter. Hasil pengujian menunjukkan tingkat keberhasilan deteksi bola sebesar 100%, keberhasilan mekanisme penjepitan sebesar 75%, dan pengiriman citra melalui ESP32-CAM sebesar 66,7%, waktu rata-rata pengambilan bola adalah 19–25 detik per bola, dengan variasi tergantung pada jenis permukaan bola. Kontribusi utama penelitian ini adalah rancangan sistem robotik berbasis IoT yang memadukan sensor visual dan non-visual untuk meningkatkan efisiensi dan reliabilitas proses pengumpulan bola golf, sekaligus menjadi dasar pengembangan algoritma pengolahan citra berbasis AI pada penelitian selanjutnya.

Kata kunci— robot pengumpul bola golf, ESP32-CAM, sensor inframerah, sensor ultrasonik, Internet of Things (IoT).

Abstract

The advancement of robotics technology has created opportunities for automation in sports activities, including golf. However, previous studies mostly focused on basic navigation and motion systems without integrating vision-based Internet of Things (IoT) capabilities. This research aims to develop a semi-automatic golf ball collecting robot based on the ESP32-CAM platform, capable of detection, navigation, and collection through the integration of infrared, ultrasonic, and camera sensors. The methodology includes designing an embedded control system using an ESP32 microcontroller, programming with Arduino IDE, and performance testing on a 1×1 meter simulated field. Experimental results show a 100% ball detection success rate, 75% gripping success rate, and 66.7% image transmission reliability via ESP32-CAM. The average collection time per ball ranges from 19 to 25 seconds, depending on surface characteristics. The main contribution of this study lies in the design of an IoT-based robotic system that combines visual and non-visual sensors to enhance efficiency and reliability in golf ball collection, providing a foundation for future research integrating artificial intelligence-based image processing.

Keywords— *golf ball collecting robot, ESP32-CAM, infrared sensor, ultrasonic sensor, Internet of Things (IoT).*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dari waktu ke waktu semakin praktis, khususnya dalam bidang robotika. Robot adalah sekumpulan perangkat mekanis yang mampu melakukan tugas fisik di bawah pengawasan dan kendali manusia atau melalui instruksi yang telah diprogram sebelumnya (kecerdasan buatan) [1]. Teknik pemrograman robotika juga telah berkembang sehingga memudahkan manusia dalam memprogram robot [2]. Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi telah membawa transformasi besar pada dunia olahraga. Sebagai bidang yang sering dianggap sebagai representasi fisik dan keterampilan manusia, olahraga mungkin bukan hal pertama yang terlintas ketika membicarakan teknologi [3][4][5]. Salah satu penerapan teknologi robotika terdapat pada bidang olahraga. Dalam penelitian ini, penulis memilih olahraga golf sebagai fokus. Dalam permainan golf, tujuan utama adalah memasukkan bola ke dalam lubang dengan jumlah pukulan sesedikit mungkin [6][7][8]. Selama permainan golf, pemain biasanya memukul bola menggunakan stik golf hingga meluncur jauh, yang kemudian membutuhkan waktu untuk mengambil kembali bola tersebut, terutama saat sesi latihan yang melibatkan banyak bola. Aktivitas berulang ini memakan waktu yang cukup banyak dan dapat melelahkan baik bagi atlet maupun pelatih yang harus mengumpulkan bola secara manual. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem otomatis yang dapat membantu proses pengumpulan bola secara efisien.

Dalam penelitian ini, dikembangkan robot pengumpul bola golf berbasis IoT menggunakan ESP32-CAM sebagai solusi atas keterbatasan tersebut. Sistem ini menggabungkan sensor inframerah untuk deteksi bola, sensor ultrasonik untuk penghindaran rintangan, serta kamera ESP32-CAM untuk akuisisi visual. Integrasi multi-sensor ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi deteksi serta efisiensi waktu pengumpulan bola [9]. Robot ini memanfaatkan sensor inframerah untuk mendeteksi keberadaan bola berdasarkan pantulan cahaya dari permukaannya, sensor ultrasonik untuk menghindari rintangan, serta kamera ESP32-CAM sebagai “mata” robot untuk menangkap gambar lingkungan sekitar dan membantu dalam proses deteksi [10][11]. ESP32-CAM merupakan salah satu modul kamera terkecil dan termurah, yang mengintegrasikan “kamera *Omnivision* OV2640 2 MP dengan prosesor *dual-core 32-bit*, WiFi 802.11 dan Bluetooth, antarmuka I/O kabel, slot microSD, serta mode konsumsi daya rendah.” [12][13][14][15]. Perancangan dan pengembangan robot ini menjadi contoh nyata dalam memanfaatkan teknologi modern untuk menciptakan solusi inovatif dan praktis bagi kehidupan sehari-hari, khususnya dalam mendukung efisiensi di bidang olahraga.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan akan sistem robotik yang efisien, murah, dan adaptif dalam mendukung kegiatan olahraga modern seperti golf, di mana pengumpulan bola secara manual masih menjadi kendala dalam latihan intensif. Dari sisi ilmiah, penelitian ini berkontribusi dengan merancang dan menguji prototipe robot berbasis IoT yang memadukan sensor visual dan non-visual dalam sistem kendali terintegrasi.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Tujuan Perancangan

Tujuan dari perancangan sistem ini adalah menghasilkan sebuah prototipe robot pengumpul bola golf yang mampu berfungsi secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan. Perancangan dilakukan untuk memastikan seluruh komponen, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, dapat bekerja secara terintegrasi mulai dari proses deteksi bola, navigasi, hingga pengambilan bola. Selain itu, dokumentasi desain disusun untuk mempermudah proses identifikasi dan pelacakan apabila terjadi kendala teknis. Tahapan perancangan meliputi

penentuan prinsip kerja sistem, penyusunan diagram blok, desain rangkaian atau skematik, serta pembuatan flowchart sebagai representasi alur kerja robot.

2.2 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan prototipe robot pengumpul bola golf berbasis *Internet of Things* (IoT) yang dapat bekerja sesuai dengan fungsi dan tujuan perancangan. Setiap tahap dirancang agar robot mampu mendeteksi bola, menghindari rintangan, serta melakukan proses pengambilan dan penyimpanan bola secara otomatis. Selain itu, sistem dilengkapi dengan fitur notifikasi melalui aplikasi Telegram untuk memberikan informasi kepada pengguna mengenai status robot saat beroperasi. Tujuan dari tahapan ini adalah memastikan bahwa robot dapat berfungsi secara optimal baik dari segi keandalan deteksi, keamanan sistem kendali, maupun kemudahan dalam pengoperasian.

2.3 Studi Literatur

Tahap studi literatur dilakukan untuk mengidentifikasi dan memahami sistem robot pengumpul bola golf yang akan dirancang. Proses pengumpulan informasi diperoleh dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, buku, artikel penelitian, serta media daring seperti website dan video pembelajaran. Informasi tersebut digunakan untuk memperdalam pengetahuan mengenai prinsip kerja robot, metode deteksi bola, sistem navigasi, serta teknologi *Internet of Things* (IoT) yang dapat diintegrasikan. Studi literatur ini juga menjadi acuan dalam pemilihan komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang sesuai, sehingga dapat mendukung keberhasilan perancangan dan implementasi robot pengumpul bola golf.

2.4 Diagram Blok

Pada tahap ini, perancangan diagram blok dilakukan untuk menampilkan struktur perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam sistem robot pengumpul bola golf berbasis *Internet of Things* (IoT). Diagram blok ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai cara kerja sistem, mulai dari proses deteksi bola menggunakan sensor inframerah dan kamera ESP32-CAM, navigasi dengan bantuan sensor ultrasonik, hingga pengendalian aktuator untuk menggerakkan robot.

Gambar 1 Diagram Blok

Diagram blok pada Gambar 1 menggambarkan struktur keseluruhan dan alur fungsi dari sistem, mulai dari bagaimana data diperoleh, diproses, hingga dihasilkan keluaran. Sistem ini terdiri dari tiga bagian utama, yaitu Input, Proses, dan Output:

1. Input

Sensor inframerah FC-51 berfungsi mendeteksi keberadaan bola golf di depan robot melalui pantulan sinar inframerah. Sensor ultrasonik HC-SR04 digunakan untuk mengukur jarak terhadap rintangan di jalur robot agar dapat menghindari tabrakan. Modul kamera ESP32-CAM menangkap citra lingkungan sekitar untuk membantu mengidentifikasi posisi bola golf secara visual. Ketiga sensor ini menjadi sumber data penting dalam proses pengambilan keputusan sistem.

2. Proses

Mikrokontroler ESP32 pada modul ESP32-CAM berperan sebagai unit pemrosesan utama yang dilengkapi kemampuan komunikasi nirkabel. ESP32 menerima sinyal dari

sensor inframerah, sensor ultrasonik, dan kamera, kemudian mengolah data tersebut sesuai dengan instruksi program untuk menentukan posisi bola golf serta mengatur navigasi robot. Sistem ini juga mengendalikan aktuator berupa motor DC untuk pergerakan serta motor servo untuk mekanisme penjepit (*claw*). Selain itu, ESP32 mengirimkan notifikasi status secara real-time melalui telegram *bot*.

3. Output

Motor DC menggerakkan roda robot untuk bergerak maju, mundur, maupun bermanuver. Motor servo mengontrol mekanisme claw yang digunakan untuk mengambil dan melepaskan bola golf. LCD 16x2 menampilkan status operasi serta hasil deteksi bola, sedangkan buzzer memberikan alarm ketika bola berhasil terdeteksi atau ketika kondisi tertentu terjadi. Notifikasi juga dikirim secara otomatis melalui aplikasi Telegram sebagai peringatan jarak jauh kepada pengguna.

2.5 Flowchart System

Gambar 2 Flowchart System

Flowchart tersebut menggambarkan alur kerja sistem robot pengumpul bola golf yang beroperasi secara otomatis dengan bantuan sensor inframerah, sensor ultrasonik, dan kamera ESP32-CAM yang terhubung ke aplikasi Telegram. Proses dimulai dengan inisialisasi sistem, kemudian robot bergerak maju untuk melakukan pemindaian bola menggunakan sensor dan kamera. Jika bola terdeteksi, mekanisme arm claw akan diaktifkan untuk mengambil bola. Setelah bola berhasil diambil, sistem mengirimkan notifikasi ke aplikasi Telegram sebagai pemberitahuan kepada pengguna. Selanjutnya, sistem memeriksa apakah masih terdapat bola lain di area pengujian. Jika masih ada, robot kembali melakukan pemindaian hingga semua bola berhasil dikumpulkan. Sebagai keluaran, notifikasi juga ditampilkan pada LCD serta dikirimkan ke Telegram secara real-time, sehingga pengguna dapat memantau status kerja robot.

2.6 Desain Eksperimen

Eksperimen dilakukan sebanyak sembilan kali pengujian dengan variabel bebas berupa jenis sensor dan bahan bola, sedangkan variabel terikat meliputi keberhasilan deteksi, waktu pengambilan, dan tingkat keberhasilan penjepitan. Data dikumpulkan dari hasil pembacaan sensor inframerah, sensor ultrasonik, kamera ESP32-CAM, serta log data dari aplikasi Telegram. Setiap percobaan diulang minimal tiga kali untuk mendapatkan nilai rata-rata waktu pengambilan bola dan tingkat keberhasilan operasi sistem.

2.7 Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kuantitatif deskriptif, di mana data hasil pengujian dianalisis untuk memperoleh:

- Persentase keberhasilan deteksi sensor
- Waktu rata-rata pengambilan bola (dalam detik)
- Rasio keberhasilan penjepitan terhadap total percobaan

Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat keberhasilan:

$$\text{Presentase Keberhasilan} = \frac{\text{Jumlah pengujian berhasil}}{\text{Jumlah total pengujian}} \times 100\%$$

Selain itu, dilakukan analisis komparatif terhadap hasil pengujian antarjenis bola dan kondisi pencahayaan untuk mengidentifikasi faktor lingkungan yang memengaruhi kinerja robot.

2.8 Justifikasi Pemilihan Komponen

Pemilihan mikrokontroler ESP32-CAM didasarkan pada efisiensi biaya, konsumsi daya rendah, serta kemampuan integrasi kamera, Wi-Fi, dan Bluetooth dalam satu modul, yang tidak dimiliki oleh mikrokontroler Arduino Uno atau NodeMCU ESP8266. Dibandingkan Raspberry Pi, ESP32-CAM menawarkan kinerja yang cukup untuk aplikasi real-time sederhana dengan biaya dan kebutuhan daya jauh lebih rendah.

Sensor inframerah FC-51 dipilih karena memiliki respons cepat dan akurat untuk mendeteksi pantulan dari bola golf berwarna terang, sementara sensor ultrasonik HC-SR04 digunakan untuk penghindaran rintangan dengan tingkat kesalahan rendah pada jarak <2 meter.

2.9 Diagram Sirkuit

Pada tahap awal perancangan perangkat keras robot, dibuat sebuah skematik rangkaian untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan sistem yang akan dikembangkan. Sirkuit diagram pada Gambar 3 secara visual merepresentasikan hubungan antar komponen utama, termasuk ESP32-CAM, sensor inframerah FC-51, sensor ultrasonik HC-SR04, sensor garis TCRT5000, motor driver L298N, motor DC, motor servo, layar LCD, buzzer, serta catu daya. Skematik ini berfungsi sebagai panduan selama proses perakitan agar setiap komponen dapat terhubung dengan benar sesuai dengan fungsinya masing-masing. Selain itu, diagram ini juga membantu dalam memahami cara kerja robot melalui data akuisisi data, pemrosesan, hingga output. Skematik ini dapat menjadi referensi dalam perakitan serta akan.

Gambar 3 Sirkuit Diagram

Input sistem terdiri dari sensor inframerah TCRT5000 yang mendeteksi garis batas atau jalur pergerakan, sensor ultrasonik HC-SR04 yang mengukur jarak terhadap rintangan di depan robot, sensor gyro MPU6050 yang menjaga kestabilan orientasi, serta kamera ESP32-CAM yang menangkap citra lingkungan untuk mendukung proses identifikasi bola golf. Data dari sensor-

sensor tersebut kemudian diproses oleh ESP32 untuk menentukan arah navigasi dan memutuskan tindakan yang harus dilakukan. Aktuator yang digunakan meliputi motor DC sebagai penggerak roda yang dikendalikan oleh motor driver L298N, serta motor servo yang mengontrol mekanisme claw untuk mengambil dan melepaskan bola golf. Selain itu, terdapat perangkat antarmuka dan indikator berupa LCD 16x2 yang menampilkan status operasi, buzzer yang memberikan peringatan bunyi ketika bola berhasil terdeteksi atau kondisi tertentu terjadi, serta saklar *On/Off* sebagai kontrol utama untuk mengaktifkan atau mematikan sistem.

Sistem ini juga terhubung dengan jaringan internet melalui modul Wi-Fi bawaan ESP32-CAM, sehingga mampu mengirimkan notifikasi secara real-time ke aplikasi Telegram. Dengan demikian, pengguna dapat memantau status kerja robot dari jarak jauh. Secara keseluruhan, alur kerja sistem dimulai dari distribusi daya ke seluruh komponen, inisialisasi dan pembacaan data sensor, pemrosesan data oleh ESP32, pengendalian aktuator untuk navigasi dan pengambilan bola, hingga penyampaian informasi melalui LCD, buzzer, dan notifikasi Telegram. Dengan rancangan ini, robot dapat bekerja secara otomatis, efisien, dan memberikan kemudahan bagi pengguna dalam proses pengumpulan bola golf.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pembahasan Hasil Perancangan

Robot pengumpul bola golf berbasis IoT telah berhasil direalisasikan dan diuji dengan berbagai kondisi. Sistem menggunakan kombinasi sensor inframerah, sensor ultrasonik, sensor gyro MPU6050, dan kamera ESP32-CAM untuk mendeteksi, menavigasi, serta mengambil bola secara otomatis. Hasil pengujian menunjukkan bahwa robot mampu beroperasi secara stabil pada area uji berukuran 1x1 meter dengan waktu rata-rata pengambilan bola antara 19–25 detik per percobaan. Berdasarkan 16 kali pengujian, diperoleh tingkat keberhasilan sebagai berikut:

- Sensor inframerah (FC-51): 100% keberhasilan deteksi pada bola berbahan karet padat.
- Mekanisme penjepit (claw): 75% keberhasilan, terutama pada bola bertekstur kasar.
- Kamera ESP32-CAM: 66,7% keberhasilan pengambilan gambar dan pengiriman citra, dengan kegagalan disebabkan gangguan jaringan Wi-Fi.

Hasil ini menunjukkan bahwa sistem berfungsi sesuai dengan rancangan awal, dengan tingkat keberhasilan tinggi untuk kondisi ideal, namun masih terdapat tantangan pada pengenalan objek dengan permukaan reflektif seperti bola Surlyn.

Dari hasil pengujian, faktor material bola berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan sistem. Bola berbahan karet padat memiliki permukaan yang lebih kasar sehingga sinyal inframerah dari sensor FC-51 dapat dipantulkan kembali dengan konsisten. Sebaliknya, bola berbahan Surlyn memiliki permukaan keras dan licin yang bersifat reflektif terhadap cahaya tampak, namun kurang terhadap gelombang inframerah, sehingga sinyal pantulannya tidak terdeteksi optimal.

3.2 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Tabel berikut merangkum perbandingan hasil penelitian ini dengan beberapa studi terdahulu:

Tabel 1 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Platform	Fokus Penelitian	Keberhasilan Sensor	Catatan
Ta'ali et al. (2023)	Arduino Uno + TCS3200	Deteksi warna bola	80%	Akurasi menurun pada permukaan reflektif
Herwandi et al. (2025)	ESP32-CAM	Deteksi objek umum	70–80%	Terpengaruh latensi jaringan
Setiawan et al. (2022)	Raspberry Pi 4	AGV dengan servo DC	90%	Sistem berbiaya tinggi
Penelitian ini (2025)	ESP32-CAM + IR + Ultrasonik	Pengumpulan bola golf berbasis IoT	66–100%	Performa stabil, biaya rendah, deteksi masih terbatas pada tekstur bola

Dari perbandingan tersebut, sistem yang dikembangkan menunjukkan efisiensi biaya dan integrasi IoT yang lebih tinggi, namun masih memiliki keterbatasan dalam deteksi visual dan kestabilan jaringan nirkabel.

3.3 Hasil Perancangan Alat

Hasil dari perancangan robot pengumpul bola golf berbasis Internet of Things (IoT) dengan menggunakan mikrokontroler ESP32-CAM telah berhasil direalisasikan dan berfungsi sesuai dengan kebutuhan sistem. Robot ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pengumpulan bola golf selama latihan, sehingga pemain maupun pelatih tidak perlu lagi melakukan pengambilan bola secara manual. Sistem ini mampu mendeteksi bola dengan sensor inframerah, menghindari rintangan menggunakan sensor ultrasonik, serta menjaga kestabilan gerakan dengan bantuan sensor gyro. Kamera ESP32-CAM digunakan sebagai sistem penglihatan tambahan untuk mendukung proses deteksi bola. Robot dilengkapi dengan aktuator berupa motor DC yang dikendalikan oleh motor driver L298N untuk menggerakkan roda robot, serta motor servo yang mengoperasikan mekanisme claw sebagai alat penjepit bola. Informasi status operasi ditampilkan melalui LCD 16x2, sementara buzzer digunakan sebagai indikator bunyi ketika bola berhasil dideteksi atau diambil. Selain itu, sistem ini juga terhubung dengan aplikasi Telegram, yang memungkinkan pengguna menerima notifikasi secara real-time mengenai status kerja robot.

Gambar 4 Tampilan Samping Robot

Gambar 5 Tampilan Atas Robot

Pada Gambar 4 ditampilkan tampak samping dari robot pengumpul bola golf yang memperlihatkan rangka utama beserta komponen pendukungnya. Pada bagian ini terlihat pemasangan motor DC yang terhubung dengan roda sebagai sistem penggerak robot, serta mekanisme claw yang digunakan untuk mengambil bola golf. Selain itu, modul sensor inframerah dan sensor ultrasonik juga terpasang pada sisi robot untuk mendukung proses deteksi bola dan penghindaran rintangan.

Pada Gambar 5 diperlihatkan tampak atas dari robot yang menampilkan susunan komponen elektronik, antara lain modul ESP32-CAM sebagai pusat kendali, motor driver L298N, LCD 16x2 sebagai penampil status operasi, serta buzzer sebagai indikator suara. Posisi sensor gyro MPU6050 juga ditempatkan pada bagian atas untuk menjaga kestabilan gerakan.

Penempatan komponen ini dirancang agar mempermudah integrasi rangkaian sekaligus mendukung efisiensi ruang pada bodi robot.

3.4 Hasil Pengujian Kamera Robot

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah modul kamera ESP32-CAM pada robot pengumpul bola golf dapat berfungsi sesuai dengan rancangan yang dibuat. Kamera diuji untuk mendukung proses identifikasi bola golf dengan menangkap citra lingkungan sekitar.

Tabel 2 Hasil Pengujian Kamera

Percobaan Ke-	Komponen yang Diuji	Status	Keterangan
1	Kamera ESP32-CAM	Berhasil	Pengambilan gambar tepat dan responsif
2	Kamera ESP32-CAM	Berhasil	Kualitas gambar baik, pengiriman stabil
3	Kamera ESP32-CAM	Gagal	Gagal kirim karena jaringan terganggu

$$\text{Presentase Keberhasilan} = \frac{\text{Jumlah pengujian berhasil}}{\text{Jumlah total pengujian}} \times 100\%$$

$$\text{Presentase Keberhasilan} = \frac{2}{3} \times 100\% = 66,7\%$$

Dengan demikian, persentase keberhasilan pengujian kamera ESP32-CAM pada robot pengumpul bola golf adalah 66,7%

3.5 Hasil Pengujian Motor DC

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah motor DC yang digunakan sebagai sistem penggerak robot pengumpul bola golf dapat berfungsi sesuai dengan rancangan yang dibuat. Motor DC diuji dengan perintah gerakan maju, mundur, serta berbelok ke kanan dan ke kiri. Keberhasilan pengujian ditentukan berdasarkan respon motor terhadap sinyal kendali dari ESP32 melalui motor driver L298N. Jika motor dapat bergerak sesuai perintah dengan kecepatan dan arah yang benar, maka pengujian dinyatakan berhasil. Pengujian ini juga penting untuk memastikan bahwa robot mampu melakukan navigasi secara stabil dalam proses pencarian dan pengambilan bola golf.

Tabel 3 Hasil Pengujian Motor DC

Percobaan Ke-	Komponen yang Diuji	Jenis Gerakan	Status	Keterangan	Percobaan Ke-
1	Motor DC	Maju	Berhasil	Putaran stabil dan arah sesuai	1
2	Motor DC	Mundur	Berhasil	Perintah dijalankan tanpa jeda	2
3	Motor DC	Belok Kanan	Berhasil	Satu sisi motor melambat, arah tepat	3
4	Motor DC	Belok Kiri	Berhasil	Perputaran sesuai logika belok	4
5	Motor DC	Berhenti	Berhasil	Motor berhenti tepat waktu tanpa delay	5

$$\text{Presentase Keberhasilan} = \frac{\text{Jumlah pengujian berhasil}}{\text{Jumlah total pengujian}} \times 100\%$$

$$\text{Presentase Keberhasilan} = \frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian, persentase keberhasilan pengujian motor DC pada robot pengumpul bola golf adalah 100%

3.6 Hasil Pengujian Lengan ARM (Claw)

Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa mekanisme lengan robot (*claw*) dapat berfungsi sesuai dengan rancangan dalam proses pengambilan dan pelepasan bola golf. Claw dikendalikan menggunakan motor servo yang menerima instruksi dari ESP32, baik secara otomatis berdasarkan deteksi bola maupun melalui perintah jarak jauh menggunakan bot

Telegram. Keberhasilan pengujian ditentukan oleh kemampuan claw dalam membuka dan menutup dengan responsif, serta kestabilannya saat menjepit bola tanpa terlepas.

Tabel 4 Hasil Pengujian Lengan ARM (Claw)

No	Jenis Bola Golf	Bahan Bola	Status	Keterangan
1	Bola Golf 1	Karet Padat	Berhasil	Bola dijepit dengan kuat, tidak tergelincir
2	Bola Golf 2	Karet Padat	Berhasil	Posisi bola sedikit miring, tapi tetap berhasil
3	Bola Golf 3	Karet Padat	Berhasil	Jepitan agak longgar namun bola tetap terangkat
4	Bola Golf 4	Surlyn	Gagal	Permukaan keras dan licin, penjepit gagal mencengkeram

$$\text{Presentase Keberhasilan} = \frac{\text{Jumlah pengujian berhasil}}{\text{Jumlah total pengujian}} \times 100\%$$

$$\text{Presentase Keberhasilan} = \frac{3}{4} \times 100\% = 75\%$$

Dengan demikian, persentase keberhasilan pada pengujian lengan *ARM (claw)* adalah 75%, yang menunjukkan bahwa mekanisme penjepitan bekerja cukup baik pada bola berbahan karet padat, namun mengalami kendala pada bola dengan permukaan keras dan licin seperti Surlyn.

3.6 Hasil Pengujian Keseluruhan Sistem

Selain pengujian terhadap masing-masing komponen secara terpisah, dilakukan juga pengujian terhadap kinerja sistem secara menyeluruh. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menilai kemampuan robot dalam mendeteksi, bergerak menuju, menjepit, dan mengambil bola golf dari berbagai posisi di area uji mini golf berukuran 1×1 meter. Pengujian dilakukan sebanyak 9 kali dengan variasi posisi bola dan jenis bahan permukaan bola. Percobaan dilakukan menggunakan bola golf standar dengan bahan permukaan karet padat dan Surlyn, guna mengevaluasi efektivitas deteksi dan keberhasilan penjepitan berdasarkan karakteristik permukaan. Setiap skenario mencakup tahapan: deteksi bola menggunakan sensor IR, navigasi robot, penjepitan bola oleh lengan ARM.

Tabel 5 Hasil Pengujian Keseluruhan Sistem – Titik Bola Ke-1

No	Kasus Uji	Bahan Bola	Terdeteksi	Penjepitan	Waktu Pengujian	Keterangan
1	Bola Titik 1	Karet Padat	Ya	Berhasil	00:00:22	Seluruh proses berjalan lancar
2	Bola Titik 2	Karet Padat	Ya	Berhasil	00:00:20	Sistem stabil, penjepitan tepat
3	Bola Titik 3	Karet Padat	Ya	Berhasil	00:00:19	Deteksi cepat, claw responsif
4	Bola Titik 4	Surlyn	Ya	Tidak Berhasil	00:00:18	Bola licin, claw tidak mencengkeram

Tabel 6 Hasil Pengujian Keseluruhan Sistem - Titik Bola Ke-2

No	Kasus Uji	Bahan Bola	Terdeteksi	Penjepitan	Waktu Pengujian	Keterangan
1	Bola Titik 1	Karet Padat	Ya	Berhasil	00:00:21	Sistem bekerja akurat dan cepat
2	Bola Titik 2	Karet Padat	Ya	Berhasil	00:00:21	Penjepitan berfungsi dan kuat
3	Bola Titik 3	Karet Padat	Ya	Berhasil	00:00:20	Navigasi tepat sasaran
4	Bola Titik 4	Surlyn	Ya	Tidak Berhasil	00:00:19	Claw tidak mencengkeram karena permukaan licin

Tabel 7 Hasil Pengujian Keseluruhan Sistem – Titik Bola Ke-3

No	Kasus Uji	Bahan Bola	Terdeteksi	Penjepitan	Waktu Pengujian	Keterangan
1	Bola Titik 1	Karet Padat	Ya	Berhasil	00:00:19	Sistem bekerja akurat dan cepat
2	Bola Titik 2	Karet Padat	Ya	Berhasil	00:00:18	Penjepitan berfungsi dan kuat
3	Bola Titik 3	Karet Padat	Ya	Berhasil	00:00:21	Navigasi tepat sasaran
4	Bola Titik 4	Surlyn	Ya	Tidak Berhasil	00:00:20	Claw tidak mencengkeram karena permukaan licin

Tabel 8 Hasil Pengujian Keseluruhan Sistem – Titik Bola Ke-4

No	Kasus Uji	Bahan Bola	Terdeteksi	Penjepitan	Waktu Pengujian	Keterangan
1	Bola Titik 1	Karet Padat	Ya	Berhasil	00:00:16	Penjepitan tetap berhasil meski getar
2	Bola Titik 2	Karet Padat	Ya	Berhasil	00:00:17	Navigasi melambat, tapi penjepitan berhasil
3	Bola Titik 3	Karet Padat	Ya	Berhasil	00:00:18	Bola tetap terjepit
4	Bola Titik 4	Surlyn	Ya	Tidak Berhasil	00:00:19	Bola tergelincir saat penjepit menutup

Tabel 9 Waktu Rata-Rata

Total Rata-Rata (terdeteksi)	Keterangan
00:00:19	Sistem bekerja optimal pada bola karet

Dari total 16 pengujian yang dilakukan pada empat titik berbeda, terdapat 12 percobaan berhasil yang semuanya menggunakan bola golf berbahan karet padat. Sistem mampu mendeteksi, menavigasi, dan menjepit bola secara otomatis dengan performa yang stabil dan akurat. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa sistem robot bekerja optimal ketika dihadapkan pada bola dengan permukaan kasar, di mana claw dapat mencengkeram bola dengan baik tanpa tergelincir. Adapun 4 percobaan lainnya menggunakan bola berbahan Surlyn, dan seluruhnya gagal pada tahap penjepitan. Permukaan Surlyn yang keras dan licin membuat claw kehilangan friksi yang diperlukan untuk mencengkeram bola, sehingga bola selalu lepas saat penjepit menutup. Meskipun deteksi bola tetap berjalan lancar pada semua kasus, faktor permukaan menjadi tantangan utama dalam keberhasilan proses pengambilan bola.

3.7 Implikasi dan Rekomendasi Pengembangan (Future Work)

Hasil ini memberikan beberapa implikasi penting:

1. Keterbatasan deteksi sensor inframerah pada objek reflektif perlu diatasi melalui integrasi image processing berbasis machine learning, sehingga sistem mampu mengenali bola berdasarkan bentuk dan warna, bukan hanya pantulan cahaya.
2. Stabilitas jaringan ESP32-CAM dapat ditingkatkan dengan penggunaan mesh Wi-Fi atau penyimpanan lokal berbasis microSD sebagai cadangan ketika koneksi tidak stabil.
3. Desain mekanik claw perlu disesuaikan dengan material bola yang berbeda melalui penggunaan lapisan karet fleksibel agar meningkatkan friksi pada permukaan licin.
4. Untuk penelitian lanjutan, disarankan penerapan algoritma deteksi visual berbasis YOLO atau TensorFlow Lite, serta pengujian di lapangan golf sebenarnya dengan ukuran area lebih luas (>5 meter).

3.8 Pembahasan

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa sistem robot berbasis ESP32-CAM dan sensor inframerah dapat digunakan secara efektif untuk mendeteksi dan mengumpulkan bola golf dalam area terbatas. Dengan tingkat keberhasilan hingga 100% pada deteksi bola karet padat, sistem ini layak dijadikan dasar bagi pengembangan robotik olahraga yang lebih canggih. Namun, keterbatasan deteksi pada bola reflektif dan ketergantungan jaringan nirkabel menjadi ruang terbuka bagi riset berikutnya untuk menyempurnakan sistem berbasis IoT ini.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini telah berhasil merancang dan merealisasikan robot pengumpul bola golf berbasis Internet of Things (IoT) dengan memanfaatkan mikrokontroler ESP32-CAM sebagai pusat kendali yang terintegrasi dengan sensor inframerah FC-51, sensor ultrasonik HC-SR04, dan sistem notifikasi Telegram. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu mendeteksi dan mengumpulkan bola golf secara otomatis dengan tingkat keberhasilan tinggi. Secara kuantitatif, robot mencapai 100% keberhasilan deteksi bola berbahan karet padat, 75% keberhasilan penjepitan, serta 66,7% keberhasilan transmisi citra kamera ESP32-CAM. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem dapat bekerja stabil dalam lingkungan terkendali, meskipun masih terdapat kendala pada bola berpermukaan reflektif (Surlyn) dan kondisi jaringan Wi-Fi yang tidak stabil. Dari sisi ilmiah, kontribusi utama penelitian ini terletak pada:

1. Integrasi modul ESP32-CAM dengan platform Telegram sebagai sistem pemantauan real-time berbasis IoT, yang memberikan solusi monitoring jarak jauh berbiaya rendah untuk sistem robotik sederhana.
2. Penerapan kombinasi sensor visual dan non-visual dalam satu sistem robotik untuk meningkatkan akurasi deteksi objek dan efisiensi navigasi.
3. Desain sistem semi-otomatis yang scalable, yang dapat menjadi dasar pengembangan algoritma image recognition berbasis kecerdasan buatan (AI) pada penelitian lanjutan.

5. SARAN

Meskipun hasil menunjukkan kinerja yang baik dalam skala prototipe, masih terdapat beberapa aspek yang dapat dikembangkan lebih lanjut agar penelitian ini memiliki kontribusi yang lebih kuat, baik secara teknis maupun akademik., beberapa perbaikan yang disarankan antara lain:

1. Penelitian berikutnya disarankan untuk memperluas pendekatan analisis data dengan metode statistik atau eksperimental yang lebih sistematis, seperti error rate analysis atau response time distribution, guna memberikan validasi kuantitatif yang lebih kuat terhadap performa sistem.
2. Untuk mengatasi keterbatasan deteksi pada bola berpermukaan reflektif (misalnya Surlyn), sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan algoritma image recognition berbasis machine learning atau deep learning (misalnya YOLOv8 atau TensorFlow Lite) agar robot mampu mengenali objek berdasarkan bentuk dan warna, bukan hanya pantulan cahaya.
3. Integrasi Telegram dapat diperluas menjadi sistem berbasis IoT dashboard (seperti Blynk atau MQTT broker) untuk pemantauan multi-perangkat, logging data otomatis, dan analisis performa secara daring. Pendekatan ini juga mendukung prinsip scalability dalam sistem IoT terdistribusi.
4. Desain mekanik claw perlu dimodifikasi dengan bahan berfriksi tinggi atau mekanisme adaptif agar dapat menjepit berbagai jenis bola secara konsisten. Selain itu, sistem suplai daya dapat ditingkatkan dengan penggunaan baterai high-discharge Li-ion dan fitur auto-charging docking station untuk mendukung operasi jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] W. Dwi Nurhidayat, "ARTIKEL ROBOT," *Dep. Electr. Eng. Nusa Putra Univ.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–5, 2022, [Online]. Available: <https://www.researchgate.net/publication/364700065>
- [2] I. harjanto Khalif Zusrifal, Dr.Adhi Kusmanto, "STUDI ANALISA PENGGUNAAN BATERAI LI-ION DAN LI-PO PADA SYSTEM IOT HIDROPONIK," *J. Elektro dan Teknol. Inf. Stud.*, pp. 1–5, 2022.
- [3] N. Norpin, L. Naibaho, and D. A. Rantung, "Peran Teknologi dalam Proses Pembelajaran," *J. Kolaboratif Sains*, vol. 7, no. 1, pp. 444–448, 2024, doi: 10.56338/jks.v7i1.4896.
- [4] R. Dias Valentin, M. Ayu Desmita, and A. Alawiyah, "Implementasi Sensor Ultrasonik Berbasis Mikrokontroler Untuk Sistem Peringatan Dini Banjir," *Jimel*, vol. 2, no. 2, pp. 2723–598, 2021, doi: 10.33365/jimel.v1i1.
- [5] A. Herwandi, A. A. Ramadhan, N. T. Sunggono, and F. Ferawati, "Analisis Kinerja ESP32-CAM Dalam Mendeteksi Objek," *bit-Tech*, vol. 7, no. 3, pp. 1014–1021, Apr. 2025, doi: 10.32877/bt.v7i3.2296.
- [6] I. Boimau, R. Irmawanto, M. F. Taneo, P. Studi, P. Fisika, and S. T. Keguruan, "RANCANG BANGUN ALAT UKUR LAJU BUNYI DI UDARA MENGGUNAKAN SENSOR ULTRASONIK BERBASIS ARDUINO," *CYCLOTRON*, vol. 2, no. 2, pp. 1–7, 2019.
- [7] Fidelis Prasetyo, *RANCANG BANGUN SISTEM PEMBAYARAN TUNAI PADA MESIN PENJUAL SWALAYAN (VENDING MACHINE)*. 2019.
- [8] D. Widiatmoko, I. Made Tulus Adi, K. Suryadi, J. Elektronika, P. Studi Teknik Elektronika Sistem Senjata Politeknik Angkatan Darat, and U. Gajayana Malang, "Rancang Bangun Pengisi Munisi," 2022.
- [9] T. Ta'ali, W. Khairat, H. Habibullah, and J. Sardi, "Pengaruh Jarak Terhadap Sensitivitas Sensor Warna TCS3200," *JTEIN J. Tek. Elektro Indones.*, vol. 4, no. 1, pp. 67–74, Feb. 2023, doi: 10.24036/jtein.v4i1.340.
- [10] C. T. Helena Manurung, J. Arifin, F. T. Syifa, and R. A. Rochmanto, "Pemanfaatan ESP32 Sebagai Sistem Pemantauan Kualitas Air Keran Siap Minum Secara Real-Time Menggunakan Aplikasi," *J. Telecommun. Electron. Control Eng.*, vol. 4, no. 2, pp. 93–98, Jul. 2022, doi: 10.20895/jtece.v4i2.535.
- [11] R. H. Akhmad Irfansyah Salim, Yuliarman Saragih, "Implementasi Motor Servo SG 90 Sebagai Penggerak Mekanik Pada E. I. Helper (Electronics Ingtegration Helmet Wiper)," *J. Electro Luceat*, vol. 6, no. 2, pp. 1–9, 2020.
- [12] F. B. Setiawan, Y. Y. C. Wibowo, L. H. Pratomo, and S. Riyadi, "Perancangan Automated Guided Vehicle Menggunakan Penggerak Motor DC dan Motor Servo Berbasis Raspberry Pi 4," *J. Rekayasa Elektr.*, vol. 18, no. 2, Jul. 2022, doi: 10.17529/jre.v18i2.25863.
- [13] S. T. Aprilyani, I. Irianto, and E. Sunarno, "Desain dan Komparasi Kontrol Kecepatan Motor DC," *J. Ecotipe (Electronic, Control. Telecommun. Information, Power Eng.*, vol. 7, no. 2, pp. 127–134, Oct. 2020, doi: 10.33019/jurnalecotipe.v7i2.1886.
- [14] U. Mahanin Tyas, A. Apri Buckhari, P. Studi Pendidikan Teknologi Informasi, and P. Studi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, "IMPLEMENTASI APLIKASI ARDUINO IDE PADA MATA KULIAH SISTEM DIGITAL," *J. Teknol. dan Pembelajaran*, vol. 1, no. 1, pp. 1–10, 2023.
- [15] A. L. Dalimunthe and Manajemen, "Sistem Informasi E-Learning Di SMA Negeri 1 Rantau Selatan Berbasis Web," *J. Student Dev. Informatics Manag.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–11, 2022.